

UDK 626.04/086

PAST BOSIMLI GIDROUZELDAGI SUV OLIISH NUQTALARINING HISOBI

(Beshariq gidrouzelining kobdun suv olish inshooti misolida)

U. Ravshanov – tayanch doktorant.

M. Nabiyeu – bakalavr

F. Yanvarov – bakalavr

“TIQXMMI” MTU Buxoro tabiiy resurslarni bosharish instituti.

Annotatsiya. Beshariq gidrouzelining Kobdun asosiy suv olish inshootidagi zatvorlarni bosim orqali ochilish balandligini boshqargan xolda oraliqlardan o‘tadigan suv sarfi aniqlangan. Aniqlangan suv sarflari hozirgi holatdagi gidropostlarda o‘lchangan suv sarflari bilan solishtirilgan.

Tayanch so‘zlar: Gidrouzel, zatvor, gradiurovka, suv sarfi, yuqori bief.

Buxoro viloyati Kogon tumanida Shoxrud kanalining oxirgi oqimida joylashgan “Beshariq” gidrouzeli bo‘lib, suvni Shoxrud tarmog‘idan oladi Amu Buxoro ITXB ga qarashli Gidrouzel 1937 yil “ishga tushirilgan. Gidrouzening vazifasi Shoxrud tarmog‘idan keladigan suvni “Kobdun”, “Qarajeri” “Jo‘yzar”, “Xushbegi” kanallariga va “Jayxun” tashlama kanaliga taqsimlashdan iborat. Gidrouzelning suv o‘tkazish qobiliyati $Q=66 \text{ m}^3/\text{s}$ shundan Kobdun suv tashlash inshooti suv o‘tkazish qobiliyati $Q=34 \text{ m}^3/\text{s}$ Xizmat ko‘rsatish maydoni 39215 ga [2]

1-rasm Beshariq gidrouzelini google map orqali ko‘rinishi.

Gradiurovkalangan inshootning yassi g‘ildirakli zatvori ochilishi balandligini aniqlash (**Kobdun suv olish inshooti misolida**). Suv sarfi va zatvor ochilishi balandligi o‘rtasidagi funksional bog‘lanishi grafigini tuzish.

Dastlabki ma‘lumotlar:

1. Yuqori befdagi maksimal dimlangan suv sathi

↓MDS= 235,99 m;

2. Yuqori befdagi normal dimlangan suv sathi

↓NDS= 235,69 m;

3. Inshoot ostonasi belgisi ↓i.o =233,67 m;

4. Inshootdagi teshiklar (oraliqlar) soni $N = 1$;

5. Inshootdagi bir teshigi (oraligi) kengligi $b_{st} = 6$ m;[6]

Graduirovkalangan inshootlar yordamida suv o‘lchash gidravlik qarshiliklar prinsipiga asoslangan. Bunda zatvorlar ochilishi darajasi gidravlik qarshiliklarning o‘zgarishi va zatvor bilan ochilgan inshootning ko‘ndalang kesimi yuzasi bilan zatvor ochilishi funksiyasida funksional bog‘langan. Yassi zatvor ostidan suvni erkin quyilib chiqishi holatidagi suv sarfini avtomatik o‘lchaydigan graduirovkalangan inshootning sxemasi 2 - rasmda ko‘rsatilgan.

2 - rasm. Yassi zatvor ostidan suvni erkin quyilib chiqishi holatidagi suv sarfini avtomatik o‘lchaydigan graduirovkalangan inshootning sxemasi: 1 — zatvor; 2, 5, 6, 9 - zatvorning ochilishi balandligi, suv bosimi, suv sarfi, pastki befi suv sathini — o‘lchovchi o‘zgartirgichlari; 3 — zatvorning joylashuvi ko‘rsatkichi; 4 — suv sathini o‘lchovchi o‘zgartirgichi joylashuviga mo‘ljallangan quduq; 7, 10 — nazorat reykalari; 8 — impulslik quvurcha.[4]

Suvni o‘lchashda yuqori befi inshoot ostonasi ustidagi suvni chuqurligi H ni va zatvorning ochilishi balandligi a ni o‘lchaydilar. Suv sarfini quyidagi formulalar yordamida aniqlashadilar:

Yassi vertikal zatvorlar uchun

$$Q = [2,72 - 0,9 \cdot (a/H)] \cdot a \cdot b \cdot \sqrt{H} \quad (1) [4]$$

bunda b — bir oraliklik inshooti uchun oralikning kengligi, m. a — inshoot zatvori ochilishi balandligi, metr o‘lchamida qo‘yiladi. H - inshoot ostonasidagi suv bosimi, metr o‘lchamida qo‘yiladi.

Hisob tartibi

1. Yuqori befdagi inshoot ostonasidagi ↓NDS suv sathi uchun suv bosimi aniqlanadi

$$H_{\text{norm}} = \downarrow\text{NDS} - \downarrow i.o = 235,69 - 233,67 = 2,02 \text{ m}$$

2. Yuqori befdagi inshoot ostonasidagi ↓MDS suv sathi uchun suv bosimi aniqlanadi

$$H_{\text{mak}} = \downarrow\text{MDS} - \downarrow i.o = 235,99 - 233,67 = 2,32 \text{ m}$$

3 Inshoot teshiklar (oraliklar) kengligi $b = 6 \text{ m}$.

4 Yuqori befdagi inshoot ostonasi ustidagi a) ↓NDS va b) ↓MDS suv sathlari uchun alohida quyidagi

$$Q = [2,72 - 0,9 \cdot (a/H)] \cdot a \cdot b \cdot \sqrt{H}$$

formulasi bo‘yicha zatvor ochilishi balandligi taxminan balandligi $0 < a_i < 0,7 \cdot H$ atrofida belgilanadi va unga asosan suv sarfi aniqlanadi.

Hisob yaxshirog‘i jadval shaklida bajarilsa va hisobga asoslanib

$Q_i = f(a_i)$ funksional bog‘lanish grafigi chiziladi.

a) Yuqori biefdagi ↓NDS (Kobdun suv olish inshooti) suv sathi uchun

1-jadval

No	a_i (m)	$H = H_{\text{nor}}$ (m)	\sqrt{H}	a_i/H	b (m)	Q_i (m ³ /s)
1	0,30	2,02	1,42	0,15	6	6,92
2	0,60	2,02	1,42	0,30	6	13,78
3	0,90	2,02	1,42	0,45	6	20,57
4	1,20	2,02	1,42	0,59	6	27,29
5	1,51	2,02	1,42	0,75	6	34,05

3-rasm. Gidrouzeldagi NDS bo‘lganda $Q=f(a)$ bog‘lanish grafigi.

b) Yuqori befdagi ↓MDS (Kobdun suv olish inshooti) suv sathi uchun

2- jadval

No	a_i (m)	$H = H_{\max}$ (m)	\sqrt{H}	a_i/H	b (m)	Q_i (m ³ /s)
1.	0,25	2,32	1,52	0,11	6	6,19
2.	0,60	2,32	1,52	0,26	6	14,79
3.	0,85	2,32	1,52	0,37	6	20,87
4.	1,15	2,32	1,52	0,50	6	28,12
5	1,40	2,32	1,52	0,60	6	33,99

4-rasm. Gidrouzeldagi MDS bo‘lganda $Q=f(a)$ bog‘lanish grafigi.

Suv sarfini aniqlash uchun keltirilgan formulasi faqat graduirovkalanagan inshootning aniq konstruktiv bajarilishi uchun ishlatiladi.

Suv sarfini o‘lchash nuqtai nazaridan gidrotexnik inshootiga kirish qismi siliq, doiraviy chizilishida, to‘g‘ri yoki konussimon sho‘ng‘uvchi devorlari shaklida yasalgani eng ratsional hisoblanadi.

Agarda kirish qismi teskari devorlar (portal) shaklida yasalgan bo‘lsa zatvorni pastki bef tomoniga $(1...1,5) \cdot H_{\max}$, inshoot ostonasini esa gorizontol yasalgan holda $(0,32...0,64) \cdot b$ masofaga joylashtirish maqsadga muvofiq. O‘lchov vositalari ishi ustidan vizual nazorati uchun har bir inshootida yuqori bef tomoniga $(3... 4) \cdot N_{\max}$ va pastki bef tomoniga $40 \cdot h_{b\max}$ masofada suvni o‘lchash reykalarni, zatvorda esa zatvor balandligi ko‘rsatkichini o‘rnatishadi. Suv bosimini o‘lchash uchun quyidagi DUP-1, DUCH-1, DUK-DSU-1M asboblarni ishlatish mumkin; suv bosimlari ayirmasini o‘lchash uchun — DRI; zatvorni ochilishi balandligini o‘lchash uchun — IPZ, IPZK va boshqa asboblarni ishlatish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Bakiyev M., Majidov I., Nosirov B., Xo'jaqulov R., Rahmatov M. Gidrotexnika inshootlari. 1-jild, darslik. T., “Yangi asr avlodi”, 2008.
2. Bakiyev M., Majidov I., Nosirov B., Xo'jaqulov R., Rahmatov M. Gidrotexnika inshootlari. 2- jild, darslik T., “Таълим” 2009.
3. 3.М.Бакиев,Н.Кавешников, Т.Турсунов Гидротехника иншоотларидан фойдаланиш. Тошкент., 2008.
4. М-Г.А.Қодирова “Дарё гидроузелларидан фойдаланиш” дарслик ТИМИ Т – 2010й. 335 бет.
5. Справочник проектировщика. Гидротехнические сооружения,под ред.В.П. Недриги, Москва: Стройиздат, 1983.
6. DAVSUVXO'JALIKNAZORAT inspeksiyasi ma'lumotlari.
7. 7.Fazliev J. et al. Efficiency of applying the water-saving irrigation technologies in irrigated farming //Интернаука. – 2019. – Т. 21. – №. 103 часть 3. – С. 35.
8. 8.Fazliev, J., Khaitova, I., Atamurodov, B., Rustamova, K., Ravshanov, U., & Sharipova, M. (2019). Efficiency of applying the water-saving irrigation technologies in irrigated farming.Интернаука, 21(103 часть 3), 35.
9. 9.Sarimsakov M. M. et al. DETERMINATION OF HYDRAULIC PARAMETERS OF SOIL MOISTURE. – 2022.
10. 10.Sarimsakov, M. M., Sarimsakova, M. S., Saidova, G. K., & Ravshanov, U. X. (2022). DETERMINATION OF HYDRAULIC PARAMETERS OF SOIL MOISTURE.
11. 11.Fazliyev Z. S. et al. Technology of the drip irrigation use in gardens and vineyards //The Way of Science. – 2014. – Т. 56.
12. 12.Fazliyev, Z. S., Shokhimardonova, N. S., Sobirov, F. T., Ravshanov, U. K., & Baratov, S. S. (2014). Technology of the drip irrigation use in gardens and vineyards.The Way of Science,56.
13. 13.Уринов Ж.Р. , Рустамов Э.Т. , Равшанов У.Х. (2019) ИССЛЕДОВАНИЯ НЕАВТОКЛАВНЫХ ЯЧЕЙСТЫХ БЕТОНОВ И КОНСТРУКЦИЙ ИЗ НИХ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СЕЙСМОСТОЙКИХ ЗДАНИЯХ. ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ № 10(64). Часть 1, 32
14. Usmonov Farhod Bafoeyevich, Ravshanov Umid Xalil o'g'li, Sobirov Fitrat Turob o'g'li. (2023) INVERSION QOPLAMALI TOM KONSTRUKSIYASI YECHIMLARI VA ULARNING TEXNIK-IQTISODIY KO'RSATKICHLARI Научный Фокус, 329.
15. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022, May). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. In *E Conference Zone* (pp. 61-69).
16. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.